

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA MUSIQA FANINI O'QITISHNING DOLZARB MASALALARI

AXMEDOVA FARANGIZ ALISHER QIZI

Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti

1-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa fanini o'qitishning dolzarb masalalari, bugungi kunda musiqa ta'limi oldiga qo'yilgan vazifalar, musiqa fanining o'ziga xos xususiyatlari, kompetnsiyaviy yondashuvlarga asoslangan ta'lim jarayonida o'quvchiga ehtiyojlarga asoslangan ta'lim va tarbiya berish masalalari haqida so'z boradi. Musiqa darslarida o'quvchilarda umummadaniy kompetensiyalarni shakllantirishning zarurati va unga mos metodik tavsiyalar ishlab chiqishda o'qituvchiga qo'yilgan talablar bayon etiladi.

Tayanch so'zlar: musiqa fani, kompetnsiyaviy yondashuv, ta'lim va tarbiya, ta'lim sifati, samaradorlik, moslashuvchanlik, umummadaniy kompetensiyalar, dunyoqarash, milliylik, san'at, uquvchanlik.

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы преподавания музыки в общеобразовательных школах, задачи музыкального образования на сегодняшний день, специфика музыкального образования, потребности учащихся в образовательном процессе на основе компетентностных подходов. обсуждалось. Описана необходимость формирования общекультурных компетенций у учащихся на уроках музыки и требования к учителю в разработке соответствующих методических рекомендаций.

Ключевые слова: музыкальная наука, компетентностный подход, образование и обучение, качество образования, эффективность,

адаптивность, универсальные компетенции, мировоззрение, национальность, искусство, беглость.

Annotation: the article discusses current issues of teaching music in general secondary schools, the tasks of music education today, the specific characteristics of music, and the needs of students in the educational process based on competency-based approaches. based education and upbringing issues are discussed. The need for the formation of general cultural competences in students in music lessons and the requirements for the teacher in the development of appropriate methodical recommendations are described.

Key words: music science, competence approach, education and training, quality of education, efficiency, adaptability, universal competences, worldview, nationality, art, fluency.

O‘quv tarbiya jarayonida musiqa yosh avlodga axloqiy-estetik tarbiya berishning asosiy shakli hisoblandi. Ta’limning bir qadar jadallashuvi samaradorligi aynan yosh avlod ongida axloqiy estetik madaniyatni rivojlantirishga ham bog‘liqdir. Shuni e’tiborga olganda, umumta’lim maktablarining 1-7-sinflarida «Musiqa madaniyati» darslarida o‘quvchilarning musiqa orqali ong va ta- fakkurini, ijodiy qobiliyatlari va umummadaniy kompetensiyalarini o‘stirish soha mutaxassislarining oldida turgan asosiy vazifa hisoblanadi.

Ushbu vazifalarni belgilangan talablar va jahon standartlari asosida sifatli amalga oshirishda O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son «Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Qarori, 2018-yil 25-yanvardagi PF-5313-sonli “Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonlari muhim me’yoriy hujjat bo‘lib hisoblanadi.

Darhaqiqat o‘tib borayotgan avlodni yangi sifat darajasida o‘qitish va

tarbiyalash, maktablarda ta'lim-tarbiya sifatini tubdan yaxshilashni, uni jahon andozalariga mos ravishda qayta qurish, ta'limning eskirib qolgan va davr talablariga javob bermaydigan eskicha o'qitish usullaridan voz kechib, ta'lim jarayonida sifat va samaradorlikka erishish talabi qo'yilganini guvohi bo'lamiz. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining uzluksiz rivojlanishi uchun iqtisodiy, siyosiy, huquqiy shart-sharoit yaratilmoqda. Jumladan, hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator, me'yoriy hujjatlarda o'qitishni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish sohasida qator tadbirlar belgilab qo'yilgan. Xususan, boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish, har bir o'quvchi jamiyatimizda ro'y berayotgan tub o'zgarishlarni o'z ko'zi bilan ko'rayotgan, uni aql chig'irig'idan o'tkazayotgan har bir masalaga o'z munosabatini bildira oladigan dunyoqarashi rivojlangan fikrlash olami keng bo'lishi talab etiladi. Har bir sinf o'quvchisining individual yosh xususiyatlarini e'tiborga olgan holda ta'limni tashkil etish, boshlang'ich ta'lim jarayonini loyihalash muammolari, ushbu loyihani o'quv jarayoniga tadbiriq etganda o'zining samarali natijalarini berishiga e'tibor qaratish o'qituvchi zimmasida turgan muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Musiqiy jihatdan savodxonlikka ega bo'lishning aniq maqsad hamda vazifalari mavjud. Bu maqsad va vazifalarni amalga oshirishda mavjud ilmiy va uslubiy yondashuv muayyan yo'nalishni belgilaydi. Musiqani o'zlashtirish, tinglash, ijro etish va undan hayotda keng foydalanish insoniy tuyg'ularni tarbiyalaydi. Yosh avlodni komillikka yetaklaydi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa fanini o'qitishga qo'yilgan talablarda zamonaviy yondashuvlar, kompetensiyaviy ta'limga e'tibor, o'quvchi shaxsi imkoniyatlari va xususiyatlarini hisobga olish masalalari alohida dolzarblik kasb etishini hisobga olib, aynan musiqa darslarida o'quvchilarning umummadaniy kompetensiyalarini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratishni lozim deb topdik.

Ilmiy tadqiqot ishimizning obekti sifatida umumiy o'rta ta'lim maktablarining

1-7-sinflarida tashkil etiladigan musiqa dasrlarini belgilab oldik. Tadqiqotimiz predmetini 1-7-sinflarida tashkil etiladigan musiqa dasrlarida o'quvchilarning umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonning mazmuni, shakllari, vositalari, usul va metodlari tashkil etdi.

Tadqiqotimizdan asosiy maqsadi musiqa fanini o'qitishda o'quvchilarning umumadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga oid ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot jarayonida quyidagi:

- musiqa fanini o'qitishda o'quvchilarning umumadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan falsafiy, soo'iologik, psixologik, pedagogik manbalarni tahlil qilish asosida mazkur muammoning nazariy-amaliy asoslarini aniqlash.

- musiqa fanini o'qitishda o'quvchilarning umumadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan amaliy pedagogik faoliyatning mavjud holatini o'rganish.

- musiqa fanini o'qitishda o'quvchilarning umumadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonning mazmuni, shakli, vositalari, usul va metodlarini ishlab chiqish.

- musiqa fanini o'qitishda o'quvchilarning umumadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ilmiy metodik tavsiyalar ishlab chiqish va ularning samaradorligini aniqlash kabi vazifalarni bajarishni lozim topdik.

Mazkur tadqiqot ishida quyidagi me'yoriy hujjatlar asos bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sohaga oid farmon va farmoyishlari, qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari va fanga oid barcha darslik, o'quv qo'llanma, metodik qo'llanmalar shular jumlasidandir.

Musiqa fani chiqur tarixiy ildizga ega. Bu sohada buyuk qomusiy olimlar Abu Nasr Forobiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Darvesh Ali Changiylarning ilmiy meroslari musiqiy tarbiya muammolarini hal etishda zaruriy manba bo'lib xizmat qildi. Shuningdek, san'atning turli janrlari

vositasida estetik tarbiyani shakllantirish muammolari S.Bulatov, B.Azimov, S.Annamuratova, O.Vasilchenko, Sh.Janaydarov, F.Jo‘rayev, D.Kamolova, H.Nurmatov, F.Xalilov, A.Hasanovlarning ishlarida tadqiq etilgan; o‘zbek mumtoz musiqiy merosi, folklor qo‘shiqlarining tarixi, nazariyasi, xususiyatlarini R.Abdullayev, S.Begmatov, T.Vizgo, O.Ibrohimov, F.Karomatov, I.Rajabov, T.G‘ofurbekov, B.Qodirov, M.Qodirov, E.Fayzullayevlarning ishlarida yoritilgan; G.Najmetdinov, B.Karomatova, D.Djamolovalar musiqiy-pedagogik ta‘lim muassasalarining o‘quv-tarbiya jarayonida foydalanish bo‘yicha izlanishlar o‘tkazgan. Pedagogika ta‘lim muassasalarining ta‘lim jarayonini boshqarish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, ta‘lim sifatini oshirish masalalari R.Ahliddinov, U.Inoyatov, Sh.Sharipov, B.Abdullayeva, R.Isyanov, M.Quronov, D.Sharipova, O.Musurmonova, H.Ibragimov, Sh.Mardonov, R.Haydarov, L.Mo‘minova, G‘.Shoumarov, Sh.Qurbonov, N.Egamberdiyeva, B.Adizov, B.Rahimov, N.Tayloqov, A.Abduqodirov, N.Erkaboyeva, N.Shodiyev, O‘.Tolipov, S.Nishonova, U.Mahkamov, E.Turdiqulov, R.Safarova, M.Qahhorova, E.Yuzlikayeva, J.Yuldoshev, M.Yo‘ldoshev, O.Jamoliddinova, M.Urazova, M.Hakimova, D.Yunusova, Sh.Shodmonova, D.Ro‘ziyeva va B.Xodjayevlar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda yoritilgan. Mavzuga oid bo‘lgan muammoning ilmiy-nazariy masalalari MDH davlatlari olimlari E.Abdulin, YE.Bodina, O.Bochkareva, E.Burzina, N.Ivanov, L.Koval, V.Rajnikov, A.Rapatskaya, YE.Fedorovich, S.Shabayevlarning ilmiy-tadqiqot ishlarida bayon qilingan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida musiqa fanini o‘qitishda o‘quvchilarning umumadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish muammolari to‘liq o‘rganilmagan bo‘lib, ushbu masala alohida tadqiq etilgini Pedagogika oliy ta‘lim muassasalari talabalarining musiqiy madaniyatini takomillashtirish muammosi bilan bog‘liq ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lsa ham, biroq ta‘limni axborotlashtirish, kadrlar tayyorlash tizimi samaradorligini oshirish sharoitida talabalarning musiqiy madaniyatini

shakllantirishning pedagogik asoslarini takomillashtirish masalasi alohida tadqiq etilmagan.

Shuni hisobga olib, biz tanlagan mavzu bugungi kun nuqtayi nazaridan juda dolzarb va nihoyatda o'z yechimini kutayotgan masala ekanligi o'z isbotini topdi. Zero bugungi globollashuv jarayonlarida ta'lim va tarbiyaning uzviyligi, o'rganilayotgan fanlarni amaliyot bilan bog'lab o'qitish, o'quvchilarning ijodiy faoliyati, iqtidori, dunyoqarashini o'stirishda amaliy fanlarni o'qitishga bo'lgan e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda va bunda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlarining ahamiyati va talablari belgilab berilgan.

Ma'lumki, bugungi ta'lim jarayonida kompetensiyaga ega bo'lish tushunchasi alohida o'rin egallaydi. Musiqa darslarida ham o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini bevosita kundalik hayotida qo'llashga o'rgatadigan kompetensiyaviy yondoshuvning o'ziga xos tomonlari mavjud bo'lib, uning mohiyati shundaki, bilim olishning samaradorligi ta'minlanadi va shu bilan birga o'quvchiga moslashuvchanlikni o'rgatadi, doimiy ravishda yutuqlarga erishishni, muvaffaqiyatlilikni ta'minlashga asoslanadi. O'quvchilarda tushunuvchanlik, natijalilik, uquvlilik kabi xislatlarni tarkib toptirishda muhim hisoblanadi.

Bizning tadqiqot ishimiz mazmuni aynan o'quvchilarda musiqa darslarini o'tish orqali umummadaniy kompetensiyalarni shakllantiri masalalarini o'z ichiga qamrab oladi. Ya'ni, Vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish; badiiy va san'at asarlarini tushunish, ta'sirlana olish; orasta kiyinish, yurish-turishda madaniy me'yorlarga va sog'lom turmush tarziga amal qilish; umumbashariy ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlarni (urf odatlar, marosimlar, milliy-madaniy an'analarni bilish, unga hurmat bilan munosabatda bo'lish; o'zgalarga nisbatan mehr-muruvvat, saxiylik, o'zgalarning dunyoqarashi, diniy e'tiqodi, milliy va etnik hususiyatlari, an'ana va marosimlarini hurmat qilish; xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini

avaylab asrash, jamiyatda oʻrnatilgan odob-axloq qoidalariga rioya qilish kabi kompetensiyalarni 1-7-sinf musiqa darslari jarayonlarda oʻquvchilar ongida shakllantirish hamda turli innovatsion metodlar bilan rivojlantirishga erishish eʼtiborga olingan.

Ushbu vazifalarni bajarish jarayonida bir qancha natijalarni qoʻlga kiritishni rejalashtirdik. Jumladan,

- musiqa fanini oʻqitishda oʻquvchilarning umumadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yoʻnaltirilgan falsafiy, sotsiologik, psixologik, pedagogik manbalarni tahlil qilish asosida mazkur muammoning nazariy-amaliy asoslari tajriba-tadqiqot davomida innovatsion usullar bilan aniqlanadi;

- 1-7 sinflar kesimida musiqa fanini oʻqitish orqali oʻquvchilarning umumadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yoʻnaltirilgan amaliy pedagogik faoliyatning bugungi kundagi mavjud holatini tahlil qilinib, umumlashtiriladi va umumiy xulosalar chiqariladi;

- musiqa fanini oʻqitishda oʻquvchilarning umumadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yoʻnaltirilgan pedagogik jarayonning mazmuni, shakli, vositalari, usul va metodlari ishlab chiqiladi, takomillashtirilgan model yaratiladi;

- musiqa fanini oʻqitishda oʻquvchilarning umumadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yoʻnaltirilgan ilmiy metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi va ularning samaradorlik darajasi aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Musiqqa madaniyati darslarida yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish usullari". Saidmetova Mushtariybegim. Kurs tili. Urganch, 2016.

2. Jahon musiqasi tarixi fanidan oʻquv qoʻllanma: Gʻarb musiqqa sanʼatining XVIII asrgacha shakllanish va rivojlanish davri/ G. va R. Tursunova – Toshkent 2017

3. Doston navolari/ B. Matyoqubov – Toshkent 2009
5. Mahkamova, S. R. (2021). MAKTAB O'QUVCHILARIDA MUSIQA MADANIYATI DARSLARINING INTEGRALLASHUVI. Scientific progress.
6. Xalilova, M. M. (2021). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA MUSIQA TALIM TARBIYASINING DOLZARBLIGI. Scientific progress.
7. Mahkamova, S. R., & Shahzod, G. (2021). O 'QUVCHILAR TARBIYASIDA MUSIQA FANINING TUTGAN O 'RNI. Scientific progress.
8. Mahkamova, S. R., & Obidova, S. P. (2021). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA BOLALARNI MUSIQIY TARBIYALASH VA TA'LIM BERISH. Scientific progress.
9. www.musiq.uz

